

Parcours et réussite en master à l'université : les résultats de la session 2023

Trois quarts des étudiants inscrits pour la première fois en 1^{ère} année de master en 2020 ont obtenu leur diplôme en deux ou trois ans, près de deux tiers d'entre eux l'ont eu en deux ans. Ces taux de réussite sont en hausse par rapport à ceux de la cohorte 2019 et le taux de réussite des femmes est supérieur de près de 4 points à celui des hommes. Pour la première fois depuis la mise en place de la sélection à l'entrée du master à la rentrée 2017, le taux de poursuite d'études en master des diplômés de licence générale augmente entre 2022 et 2023 (+3,2 points), 2023 étant l'année de la mise en place de la plateforme Mon Master. Les taux de passage en 2^{ème} année de master, en un an et en un ou deux ans, sont stables.

Trois étudiants sur quatre entrés en master en 2020 ont obtenu leur diplôme en 2 ou 3 ans

Parmi les 144 700 étudiants inscrits pour la première fois en première année de master en 2020 (y compris en master enseignement), plus de six sur dix (65,1 %) ont obtenu leur diplôme universitaire en 2 ans. Après une année supplémentaire, ce sont les trois quarts (74,5 %) des étudiants de la cohorte qui sont diplômés.

Depuis la rentrée 2017, la sélection des étudiants se fait à l'entrée du master. Cette réforme a eu un effet sur l'ensemble des indicateurs de parcours et de réussite. Les taux de réussite en 2 ans ont progressé de façon continue entre les cohortes 2016 et 2021 (+ 12 points) et les taux de réussite en 2 ou 3 ans ont progressé de 8 points entre les cohortes 2016 et 2020.

Des différences de réussite importantes selon les caractéristiques des étudiants

La réussite en master varie selon l'âge des étudiants et donc l'écart par rapport à l'âge théorique d'entrée en M1 (22 ans). Si 82,3 % des étudiants âgés de 22 ans ou moins à l'entrée en M1 obtiennent leur diplôme après deux ou trois ans, seulement 74,6 % des étudiants âgés de 23 ans (une année de plus par rapport à l'âge théorique) et 58,4 % des étudiants de 24 ans et plus (au moins deux années de plus) sont dans le même cas.

Le taux de réussite des femmes, qui atteint 76,0 % pour la cohorte 2020, est supérieur de 3,8 points à celui des hommes. L'écart augmente par rapport à la cohorte 2019 (2,7 points).

La réussite en master varie également selon le baccalauréat d'origine. Trois inscrits en M1 sur quatre sont des bacheliers généraux. Parmi eux, 67,9 % obtiennent leur diplôme en deux ans et 77,0 % en deux ou trois ans. Leurs taux de réussite en 2 ans et en 2 ou 3 ans est plus élevé que celui des étudiants titulaires d'un baccalauréat

technologique (63,5 % et 70,7 %) ou professionnel (53,6 % et 65,6 %).

Trois étudiants sur quatre entrés en master en 2020 passent en 2^{ème} année en un an

Parmi les étudiants inscrits en M1 à l'université en 2020 74,9 % sont passés en M2 et 6,5 % de plus après une année supplémentaire. Ainsi trois étudiants sur quatre entrés en master en 2020 passent en 2^{ème} année en un an. Ce taux de passage en un ou deux ans décroît avec l'âge à l'entrée en M1 et est plus élevé pour les titulaires d'un baccalauréat général (77,3 % en un an, 83,5 % en un ou deux ans). En lien avec la réforme d'accès au master mise en place en 2017, le taux de passage en 2^{ème} année en un ou deux ans a augmenté de 9 points entre les cohortes 2016 et 2020.

Réussite en master universitaire en 2 ou 3 ans des étudiants inscrits pour la 1^{ère} fois en M1 à la rentrée 2020

Caractéristiques	Part des inscrits	Passage en 1 an (%)	Réussite en 2 ans (%)	Passage en 1 ou 2 ans (%)	Réussite en 2 ou 3 ans (%)
Homme	38,4	72,6	62,2	79,7	72,2
Femme	61,6	76,4	66,8	82,4	76,0
Âge à l'entrée en M1					
22 ans ou moins	58,5	81,3	72,7	87,6	82,3
23 ans	13,3	75,7	65,5	81,9	74,6
24 ans et plus	28,2	61,3	49,0	68,2	58,4
Type de baccalauréat					
Général	75,1	77,3	67,9	83,5	77,0
Technologique	7,2	72,6	63,5	77,3	70,7
Professionnel	1,5	68,2	56,7	74,8	65,6
Non Bachelier	16,2	65,7	53,6	74,0	65,6
Formation année précédente					
Licence générale	68,6	78,3	68,8	85,3	78,9
Licence professionnelle	3,7	84,3	79,1	87,2	83,2
Autre formation Bac+3	1,5	75,1	60,6	83,0	72,9
Autre niveau	4,0	56,5	44,7	61,8	52,2
Non inscrit	22,2	66,2	55,0	71,7	63,7
Ensemble	100	74,9	65,1	81,4	74,5

Source : MESR-SIES, SISE

Parcours et réussite en master universitaire des cohortes récentes selon la discipline

Discipline de M1	Passage en M2 en 1 an (%)			Réussite en 2 ans (%)			Passage en M2 en 1 ou 2 ans (%)			Réussite en 2 ou 3 ans	
	cohortes 2020	cohortes 2021	cohortes 2022	cohortes 2019	cohortes 2020	cohortes 2021	cohortes 2019	cohortes 2020	cohortes 2021	cohortes 2019	cohortes 2020
Droit, sciences politiques	76,0	78,7	81,8	62,0	70,3	73,6	74,5	82,4	85,7	71,3	78,2
Sc. éco, gestion, AES	80,3	78,6	81,2	73,9	72,5	72,7	86,3	85,0	83,9	82,6	81,1
Arts, lettres, langues, SHS	71,1	70,2	74,2	57,8	56,3	58,1	80,0	78,4	78,0	69,5	68,1
<i>dont psychologie</i>	76,7	74,9	80,2	69,1	66,8	68,7	88,9	87,6	86,0	82,1	81,7
Sciences-santé	77,2	78,6	80,1	71,8	69,6	72,4	86,3	84,9	86,1	80,9	79,5
STAPS	78,7	76,0	78,4	68,8	67,0	69,1	82,7	82,7	82,0	75,2	74,3
Master enseignement	72,1	70,5	73,3	56,2	62,1	60,7	76,0	77,3	76,2	68,6	69,3
Ensemble	74,9	74,8	77,8	64,0	65,1	66,5	80,8	81,4	81,6	74,3	74,5

Source : MESR-SIES, SISE

Des évolutions contrastées selon les disciplines

Le taux de réussite en deux ans progresse d'environ un point chaque année pour les cohortes 2019 à 2021. Entre les cohortes 2019 et 2021, c'est en droit – sciences politiques qu'il a le plus augmenté passant de 62 % à 73,6 %. Il a diminué dans les disciplines de sciences économiques, gestion, administration économique et sociale et en psychologie. Pour la cohorte 2021, c'est en droit, sciences politiques que le taux de réussite est le plus élevé et en arts, lettres, langues, sciences humaines et sociales qu'il est le plus faible (58,1 %).

Le taux de réussite en deux ou trois ans est stable entre les cohortes 2019 et 2020 (+0,2 point). Cette légère augmentation globale s'accompagne de disparités par discipline. Elle n'est en fait portée que par la hausse de 6,9 points en droit, sciences politiques et de 0,7 point en master enseignement puisque dans toutes les autres disciplines, le taux de réussite en deux ou trois ans est en baisse. Ce sont dans les disciplines de sciences économiques, gestion, administration économique et sociale et de psychologie que les taux de réussite en deux ou trois ans sont les plus élevés pour la cohorte 2020 (respectivement 81,1 % et 81,7 %). À l'autre extrémité, moins de trois étudiants inscrits en première année de master sciences et techniques des activités physiques et sportives (STAPS) en 2020 sur quatre obtiennent leur diplôme en deux ou trois ans (74,3 %).

Six diplômés de licence générale sur dix poursuivent des études en master

Les effets de la réforme d'accès au master intervenue à la rentrée 2017 ont été très importants. La plus grande sélectivité à l'entrée du master s'est d'abord traduite par

une baisse continue du taux de poursuite en master des diplômés de licence générale (-14,6 points entre les diplômés 2016 et 2022). Les diplômés de licence générale de la session 2023 sont désormais un peu plus de six sur dix à poursuivre en master universitaire à la rentrée 2023. Jusqu'en 2022, les étudiants souhaitant poursuivre des études en master devaient se rapprocher de chacune des formations envisagées. Depuis la rentrée 2023, les candidatures se font à partir d'un dossier unique, déposé sur la plateforme MonMaster. La mise en place de ce service, centralisé, pourrait expliquer au moins en partie la hausse de 3,2 points du taux d'étudiants diplômés d'une licence générale poursuivant des études en master universitaire.

Poursuite en master universitaire des diplômés de licence générale

Discipline de LG	Poursuite en master des diplômés de LG			
	diplômés 2020	diplômés 2021	diplômés 2022	diplômés 2023
Droit, sciences politiques	73,9	68,6	71,4	75,2
Sc. éco, gestion, Administration éco. et sociale	55,6	51,8	51,9	55,9
Arts, Lettres, Langues, Sciences Humaines et Sociales	56,1	53,0	52,2	54,9
<i>dont Psychologie</i>	46,4	44,8	46,3	48,2
Sciences-santé	69,5	67,5	66,5	68,9
Sciences et techniques des activités physiques et sportives (STAPS)	49,0	45,0	44,6	49,0
Ensemble	61,3	57,8	57,6	60,8

Source : MESR-SIES, SISE

Justine KLIPFEL
MESR-SIES

En complément des taux nationaux, les taux de réussite et de passage, ainsi que les valeurs ajoutées (cf. infra), sont présentés dans les tableaux annexes par établissement et par discipline. Les indicateurs présentés dans cette note sont réalisés à partir des données issues du Système d'Information sur le Suivi de l'Étudiant (SISE), qui recense les inscrits (SISE-Inscriptions) et les diplômés (SISE-Résultats). Le champ couvre les universités publiques françaises et le grand établissement « Université de Lorraine ». Ils sont calculés sur la base des inscriptions administratives. Les indicateurs de réussite et de parcours en master sont déclinés, comme pour la licence, par discipline en université. Les indicateurs de taux de passage de M1 en M2 et de réussite à l'issue de la M2 ne rendent compte que des trajectoires au sein de l'université. Certains étudiants, inscrits en M1 à l'université, sont inscrits en M2 dans des grands établissements non universitaires habilités à délivrer des masters, mais leur nombre est marginal. Par ailleurs, certains étudiants sont admis après leur M1 dans d'autres formations non universitaires de l'enseignement supérieur sur dossier ou à l'issue de concours. Ces poursuites additionnelles dans l'enseignement supérieur, et les réussites correspondantes, ne peuvent être prises en compte dans un indicateur de réussite en master. Les indicateurs par établissement intègrent systématiquement un indicateur de valeur ajoutée. En effet, chaque discipline et chaque université possède sa propre population étudiante. Or la probabilité de réussite (ou de passage) en master apparaît fortement corrélée à des caractéristiques de l'étudiant (âge, formation suivie l'année précédente). Aussi, à côté des indicateurs bruts, des taux simulés sont calculés par discipline dans chaque établissement, correspondant à la réussite qu'on pourrait observer pour l'université si celle des différentes catégories d'étudiants était identique à la réussite nationale pour ces mêmes catégories. L'écart entre le taux observé et le taux simulé est appelé la « valeur ajoutée ». L'indicateur de valeur ajoutée permet de neutraliser l'effet de certaines des caractéristiques propres des étudiants.